

Plaatsvervangende schaamte misplaatst

• Geert Driessen

ITS Nijmegen

In het januari-nummer van Samenwijs trok Sibe Soutendijk van leer tegen enkele onderzoekers op het gebied van OETC. Met name ageerde hij tegen de rol die zij spelen in de discussie rond de positie van het OETC binnen het curriculum. Bij wijze van repliek een open brief aan Sibe Soutendijk.

Beste Sibe Soutendijk,

In het Samenwijs-nummer van januari 1996 stel je dat je je plaatsvervangend schaamt voor de volgens jou vreemde rol die Nederlandse onderzoekers naar het OETC spelen. Een van de onderzoekers die je noemt ben ik. Met onderstaande korte reactie wil ik je graag verlossen van deze schaamte, zodat je je weer zonder rode konen kunt laten zien in het land (en daarmee bedoel ik natuurlijk niet alleen Amsterdam).

1. Zoals je wellicht weet — en misschien ook wel eens hebt mogen ervaren — zijn journalisten doorgaans selectieve mensen. Je wordt een half uur geïnterviewd, en vervolgens verschijnt er van je hele verhaal met allerlei nuanceringen maar één zinnetje in de krant. Zo gaat dat nou eenmaal *that goes with the job*. Dat is echter louter de verantwoordelijkheid van de betreffende journalist en dat kun je toch moeilijk de onderzoeker aanrekenen.

2. Wat het 'bijspijkeren' betreft (ik heb het over het 'inhalen van gemiste lessen'), kan ik je het volgende melden. Het blijkt uit mijn onderzoek (Driessen, 1990), dat tussen Turkse leerlingen die de Nederlandse lessen misten en leerlingen die ze niet misten geen verschillen bestaan in taalprestaties. Wel zijn er vervolgens verschillen tussen leerlingen die de gemiste lessen inhaalden en leer-

lingen die ze niet inhaalden (respectievelijk toetscores 72 en 63% goed; $Eta^2 = .06$ bij $p = .001$). Van essentieel belang is dus of deze gemiste lessen weer worden ingehaald. Dit lijkt me toch heel aardig te kloppen met wat er in de Volkskrant stond. Overigens is er bij de Marokkaanse leerlingen niet sprake van een dergelijk 'inhaal'-effect.

Om niet nogmaals valselijk van 'valse voorlichting' te worden beschuldigd, wil ik je er voor de volledigheid op wijzen dat Aarts (1994) in haar onderzoek (ook) negatieve effecten van OETC-deelname constateert (in haar rapportage zijn deze overigens geflatteerd weergegeven, omdat ze daar nog zijn gecorrigeerd voor het 'taalaanbod in het gezin').

3. Naar aanleiding van de povere resultaten op de Arabische-taaltoets merk je op: 'Dat kwam in de eerste plaats doordat het aantal uren per week OETC voor Marokkaanse leerlingen in dat tijdvak tekort schoot als maat van hoeveelheid ontvangen OETC'. Ik heb daar op basis van meerdere onderzoeken en gewoon wat *common sense* een minder ingewikkeld geformuleerde verklaring voor. Dat de prestaties zo laag zijn, heeft — zoals je later trouwens enigszins impliciet ook wel aangeeft — op de eerste plaats te maken met het feit dat alle Marokkaanse kinderen tijdens het officiële

Onderwijs in *Eigen Taal* en *Cultuur* niet hun moedertaal, maar een compleet vreemde taal moeten leren — een taal dus die weinig of niets van doen heeft met hun 'eigen' taal.

Omdat je de opvang van Berberkinderen in hun eigen taal ter sprake brengt, wil ik je ter aanvulling op dit verhaal graag op de onderzoeksresultaten van Wagenaar (1993) wijzen. Hoewel jij natuurlijk ook wel weet dat een dergelijke 'opvang' iets heel anders is dan wat normaal onder OETC wordt verstaan, is dit wellicht toch wel interessant. Welnu, Wagenaar kwam tot de conclusie dat Berberkinderen die in een tweetalig Arabisch/Nederlands-model werden opgevangen, daar veel hinder van ondervonden, niet alleen wat betreft hun Nederlandse-taalbeheersing, maar ook in hun verdere schoolloopbaan.

4. Je verwijt me dat ik heb verzwegen dat ik tevens de invloed heb onderzocht van buitenschools OETC. Ook hiervoor moet ik je allereerst weer naar punt 1. verwijzen. Maar daarnaast wil ik je er op wijzen dat de wereld toch iets gecompliceerder in elkaar steekt dan jij suggereert. (Als psycholoog en onderzoeker zou je toch beter dienen te weten.) Om daar achter te komen moet je echter de hele rapportage lezen (vgl. ook Driessen, De Bot & Jungbluth, 1989) en je niet fixeren op een klein onderdeel daaruit (iets wat je overigens juist mij verwijt; over selectiviteit gesproken...). De bevinding was inderdaad dat Turkse en Marokkaanse leerlingen die buitenschools OETC volgden lagere prestaties leverden voor taal en rekenen. Maar, en nu komt het, er bleken tegelijkertijd duidelijke aanwijzingen te zijn dat het bij

Ingezonden stuk

deze groep om leerlingen ging die later naar Nederland waren gekomen, die in mindere mate de Nederlandse taal spraken, waarvan de ouders minder belang hechtten aan (Nederlands) onderwijs en die volgens de groepsleerkrachten minder goed meekonden in het Nederlandse onderwijs. Het betrof kortom leerlingen en ouders die in mindere mate waren geïntegreerd in de Nederlandse samenleving in het algemeen en in het Nederlandse onderwijs in het bijzonder. Het ligt daarmee voor de hand de lagere prestaties van deze categorie leerlingen op de eerste plaats bij dit soort kenmerken te zoeken en niet bij deelname aan buitenschools OETC sec.

Afsluitend hoop ik van harte dat je na deze poging om duidelijkheid te schep- pen toch wat meer waardering voor Ne- derlandse onderzoekers naar het OETC kunt opbrengen. Ikzelf ben van mening dat je plaatsvervangende schaamte in mijn geval in ieder geval misplaatst is.

Geert Driessen

Literatuur

Aarts, R. (1994). *Functionele gelet- terdheid van Turkse kinderen in Turkije en in Nederland*. De Lier: ABC.

Driessen, G. (1990). *De onderwijs- positie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch- culturele factoren, met speciale aan- dacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.

Driessen, G., Bot, K. de, & Jung- bluth, P. (1989). *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. Nijmegen: ITS.

Wagenaar, R. (1993). *Tweetaligheid in het aanvangsonderwijs. Een onder- zoek naar de effecten van tweetalig on- derwijs op de schoolloopbaan van Ma- rokkaanse kinderen*. Amsterdam: Het Spinhuis.

Commissie Kwalitatieve Aspecten Groepsgroote basisonderwijs

Staatssecretaris Netelenbos heeft eind februari de Commissie Kwalitatieve Aspecten Groepsgroote in het Basisonderwijs geïnstalleerd. Deze commissie gaat bekijken of het nodig is een minimum of maximum aan de groepsgroote te stellen. Daarnaast onderzoekt zij ook of er andere mogelijkheden zijn om de groepsgroote te reguleren. Daarbij wordt tevens rekening ge- houden met ontwikkelingen in de voorschoolse periode. Voorzit- ter van de Commissie is drs. S.J.C. Van Eijndhoven.

In haar reactie op het inspectierapport over de groepsgroote in het basisonderwijs van september 1995 kondigde de staatsse- cretaris al aan een dergelijke commissie samen te stellen die haar een onderwijskundig advies over de groepsgroote gaat geven. Zij wil het advies van de Commissie afwachten voordat zij met een inhoudelijke reactie komt op het inspectierapport. Landelijk bleek de gemiddelde groepsgroote op 25 te liggen. Tevens constateerde de inspectie dat de grootte van een groep per basisonderwijs kan verschillen en dat er ook binnen de school verschillen bestaan. De inspectie kon zich op basis van de groepsgroote alleen niet uitspreken over een verband tussen de groepsgroote en de kwaliteit van het onderwijs.

Verkennen van gedachten

De Commissie begint met het verkennen van de gedachten die in het onderwijsveld heersen over de veronderstelde relatie tussen de groepsgroote en de kwaliteit van het onderwijs. Zij doet dit door deskundigen te raadplegen zoals schoolleiders, ortho-peda- gogen, deskundigen op het gebied van voorschoolse activiteiten en schoolbegeleiders. Op basis van de resultaten zal de commissie adviseren of het nodig is om de groepsgroote aan te passen. De commissie zal de ontwikkelingen op het gebied van de groeps- groote in de ons omringende landen ook in haar advies betrekken.

Verder zal de Commissie rekening houden met de toenemen- de autonomie van scholen. Tevens zal zij aandacht schenken aan de algemeen groeiende wens van meer individuele begeleiding om achterstand bij leerlingen te voorkomen. Voor 1 oktober zal de Commissie de staatssecretaris adviseren. •

Voor een abonnement op

Samenwijs

kunt u bellen naar
020 - 6893051

of schrijven naar
**Postbus 181
2950 AD Alblasterdam**

In Vlaanderen is het nummer
016 - 325355

het adres is
**Blijde Inkomststraat 7
3000 Leuven**